

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№9

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
sentyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

*Elektron nashr,
501 sahifa, sentyabr, 2025-yil.*

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Olmazor tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari va boshqaruv tizimini tahlil qilish	12
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Transport va logistika sohalarida sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	19
Usmonov Abbos Valijon o'g'li	
Using matrix analysis methods in marketing strategy in manufacturing enterprises	23
Sheraliev Axror Sodiqovich	
Yer osti konlari suvlari haydash tizimida ejetorli nasoslarni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish	30
Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Yuldasheva Mohinur Abduxakim qizi	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlash amaliyotining me'yoriy jihatlari va huquqiy asoslari	37
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Eksport salohiyatini boshqarishda ishlab chiqarish faoliyatini baholash metodologiyasi	42
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqamli iqtisodiyotga o'tishida xodimlarning mehnat munosabatlari	46
Kurbonova Raxima Jamshedovna	
Transport tizimining Markaziy Osiyo mamlakalarining milliy iqtisodiy o'sishga ta'sirini hozirgi holati	49
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini boshqarishda risklarni samarali kamaytirish usullari va innovatsion yondashuvlar	54
Marufhanov Davron Xasanovich	
Интеграция ESG-факторов в страховой сектор: возможности, барьеры и развитие рынка	58
Юсуфов Асфандиёр Элдор угли	
Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini samarali moliyalashtirish yo'nalishlari	63
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Oliy ta'lim tashkilotlarida daromadlar va xarajatlarni shakllantirish konsepsiyasi	67
Kurbanov Jaloladdin Yuldashbayevich	
“Intellectual mulk”, “Intellectual kapital”, “Nomoddiy aktiv” tushunchalari o'rtasidagi munosabat hamda ulardagi o'zaro bog'liqlik	73
N.D.Maxmudova	
Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili	77
Iskandarov Kudrat Shuxratovich	
Iqtisodiyotning agrar sektori salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	83
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida yashirin iqtisodiyotni fiskal vositalar bilan tartibga solish strategiyasi	87
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirishdagi muammolar	91
Qosimova Lola Sultanovna	
Mashinasozlik sanoati tarmog'ini rivojlantirishda yashil texnologiyalarni tadbiq etish usullari va yo'llari	96
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida mintaqalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi qiyinchiliklar va imkoniyatlar	100
Rajabov Alibek Xushnudbekovich	

Ways to enhance financial transparency in utility service organizations through the digitalization of internal audit mechanisms.....	106
Primova Shakhnoza Komiljonovna	
Temir oksidli pigmentlarning ishlab chiqarish manbalari va jahon bozorida rivojlanish tendensiyalari	110
Askarova Nilufar Musurmanovna, Axmedova Nigora Erkin qizi	
Potential GDP Estimation and Output Gaps in Emerging Economies: A Comparative Review	120
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Tijorat banklari likvidligiga indikativ foizlarning ta'sirini baholash.....	124
Tursunpo'latov Sohbnazar Kasimjon o'g'li	
Respublikamizda yetishtirilayotgan jun xomashyosining miqdori va texnologik xususiyatlari tahlili.....	131
Ismoyilov I.B., Qayumov J.A., Ismoyilov F.B., Qo'ldoshev E.I.	
Mahalla instituti asosida kambag'allikni qisqartirishda targetlash mexanizmlarining samaradorligi	137
Baratov J.N.	
Tijorat banklarida aktivlar boshqaruvini tashkil etish mexanizmlari	144
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Оптимизация жилищной инфраструктуры с учетом инсоляции и урбанизации как фактор региональной экономики.....	150
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Harbiy ta'lim muassasalarida mashg'ulotlarni tashkil etishda intellektual o'qitish tizimlarining roli.....	154
Maxamadov Rustam Xabibullayevich, Djamatov Mustafa Xatamovich	
Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha xorij tajribasi.....	160
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarida innovatsiyalarni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	169
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Jismoniy shaxslardan undiriladigan "daromad" solig'ining iqtisodiy tahlili	173
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
Hududlarda inson salohiyatini takomillashtirish yo'llari.....	180
Tojiyeva Muhayyo Valiyevna	
Banklar reytingini prognoz qilishning ekonometrik tahlili	188
Karabaev Nodir Abduhamidovich	
Raqamli iqtisodiyot rivojida yangi bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari	201
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
O'zbekistonda makroiqtisodiy barqarorlik va o'rta muddatli soliq-budjet siyosatining ahamiyati.....	207
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
Tijorat banklarining resurs bazasini mustahkamlash muammolari va ularni raqamli texnologiyalar orqali bartaraf etish yo'llari.....	211
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini tahlili.....	216
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
O'zbekiston turizm sohasida innovatsion faollikni oshirishning shakllari	222
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Turizm va mehmonxona industriyasida xizmatlar sifatini oshirishda yashil texnologiyalarni joriy etish jarayonida innovatsiyalar va tadbirkorlik amaliyotining o'rganilishi	227
Kamolova Mohinur Iskandarovna	
Davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosati.....	239
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	

Big data и искусственный интеллект как драйверы цифровой экономики	242
Бозорова Ирина Жуманазаровна	
Mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarish ko'rsatkichlari tahlili va rivojlantirish istiqbollari (Namangan viloyati misolida)	247
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Temir yo'l transportida yo'llarni ta'mirlash korxonalari faoliyati samaradorligini oshirish	254
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
Актуальные вопросы финансирования инвестиционных проектов	259
Шомуродов Равшан Турсункулович. Рашидова Дилфуза Ганиевна	
Milliy darajada iqtisodiy xavfsizlikning ekologik omillari.....	266
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Zamonaviy texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning individuallashtirilgan xizmatlarda tutgan o'rni.....	276
Raxmatov Aziz Tolipovich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish.....	280
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
Mahalliy moda brendlarini iste'molchilar kiyinish imijiga ta'sirini ekonometrik baholash	286
Tuxtayeva Oydinoy Normamatovna	
Moliyaviy innovatsiyalarni banklarga joriy etishning afzalliklari	290
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Kichik biznesni innovatsion rivojlantirish strategiyasi	295
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida parrandachilikni rivojlantirishni modellashtirish usullari	299
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Mehnat resurslaridan foydalanishning xususiyatlari va tashkil etish mezonlari	306
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Зелёное бюджетирование как инструмент повышения эффективности управления государственными финансами	311
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitiga oid ilmiy nazariy qarashlar	318
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	
Особенности создание полимерных композиционных материалов на основе вторичного сырья.....	324
Маджидов Абдинаби Аманович	
O'zbekistonning BMT "Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi"dagi o'rnini yaxshilash choralari	330
Umarova Durdona Abdumannabovna	
Ekologik auditing axborot bilan ta'minlanishi.....	335
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Анализ механизмов управления и контроля финансовыми ресурсами на предприятиях с государственной долей, на примере АО "Узметкомбинат"	340
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
O'zbekiston Respublikasida QQS ma'murchiligi amaliyoti tahlili.....	347
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к оценке финансовой устойчивости компаний	354
Утемуратова Магрифа Пердебаевна	
Uy - joy kommunal xo'jaligi sohasida innovatsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini yanada takomillashtirish	359
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Matkomilov Mirjalol Mirkomil o'g'li	

Namangan viloyatida nodavlat maktablar salohiyati.....	363
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Kimyo sanoatida loyihalarni baholash va monitoring qilishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri.....	369
Sabirov Oybek Shavkatbekovich	
Gaz va gazkondensatning harakatlanish qobiliyatini oshirish usullar tahlili	374
Abdirazakov Akmal Ibragimovich, Boymurodov Boynazar Muradillayevich	
O'zbekiston sharoitida Agile davlat boshqaruvining kelajak istiqbollari	379
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
Bank korporativ boshqaruv samaradorligi va uning moliyaviy ko'rsatkichlari.....	384
Temirov Abdulaziz Alimjanovich	
Tijorat banklarining moliyaviy risklari	390
Suxrob Narzullayevich Xolmatov	
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish va tahlil qilish.....	395
Djabbarov Rahimjon Abdullayevich	
To'qimachilik sanoatini iqtisodiy jihatdan rivojlanishida asosiy ko'rsatkichlarini prognozlash algoritmi	400
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston iqtisodiyotida qarz mablag'lari va xorijiy valyuta ayirboshlash bozorlarining ta'minot va talab mexanizmlari: nazariy asoslar va amaliy tahlil	406
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Tijorat bankining moliyaviy barqarorligini shakllantiruvchi va unga ta'sir etuvchi omillarni ekonometrik baholash	414
Umarov Davron Shavkatovich	
O'zbekistonda raqamli bozorlar rivojlanishi: asosiy tendensiyalar va raqobat holati	424
Saparov Islom O'lmasovich	
Rivojlangan mamlakatlar soliq mexanizmini qo'llash orqali O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini barqaror rivojlantirish	430
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
RAQAMLI TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHDA QO'LLANALADIGAN IQTISODIY MODEL.....	437
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
NONPARAMETRIC SEQUENTIAL CONFIDENCE ESTIMATION BY FIXED-WIDTH CONFIDENCE INTERVALS: ASYMPTOTIC CONSISTENCY AND ASYMPTOTIC EFFICIENCY	444
Tursunov Gafur Tairovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	453
A.A. Ismailov	
"HOZIRGI RAQAMLI ASRDA STARTAPLARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI"	459
Sultonov Omon Juma o'g'li	
MA'LUMOTLARNI TOZALASH VA OPTIMALLASHTIRISHNING STATISTIK USULLARI	463
Qosimjonov G'ulomjon Qosimovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAYYORLANGAN MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINI O'TKAZISH XUSUSIYATLARI	467
Meliev Isroil Ismoilovich	
YAPONIYA TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT OPERATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	473
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM SIFATI VA OLIY TA'LIM TASHKILOTLARI REYTINGINI SHAKLLANTIRISH: AXBOROT-TAHLILY DASHBOARD YONDASHUVI	481
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARIGA BAHO SHAKLLANISHI VA UNI SAMARALI BOSHQARISH	487
B. Djurayev	

TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA KORPORATIV BOSHQARUV VA SHAFFOFLIKNING TA'SIRI	494
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
IJTIMOY YORDAM JAMG'ARMALARI MABLAG'LARINI G'AZNACHILIK ORQALI MARKAZLASHGAN YURITISHNING ILMIY ASOSI.....	500
Dovutov Faxriddin Javliyevich	

IJTIMOY YORDAM JAMG'ARMALARI MABLAG'LARINI G'AZNACHILIK ORQALI MARKAZLASHGAN YURITISHNING ILMIY ASOSI

Dovutov Faxriddin Javliyevich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy yordam jamg'armalari mablag'larini g'aznachilik hisobida jamlash va hududlarga qayta taqsimlash g'oyasining ob'yektiv zarurati ochib berildi. 2021–2024-yillarda aholi soni, ijtimoiy nafaqa va pensiya oluvchilar, kambag'allik hamda ariza va keys-menejmentga asoslangan xizmat ko'rsatish tizimi fonida mablag'larning parchalangan boshqaruvi shaffoflik va izchillik nuqtayi nazaridan tahlil qilindi. 2024-yilgi 313-son qaror jamg'arma mablag'larini alohida g'azna hisobvarag'ida yuritishni belgilab, markazlashgan nazorat bilan manzilli taqsimotni bog'ladi. Xorijiy raqamli ijtimoiy himoya tajribasi mazkur yondashuvning transaction cost'larni kamaytirish va audit trail'ni kuchaytirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: g'aznachilik, saxovat va ko'mak, hisobdorlik, shaffoflik, keys-menejment, ijtimoiy yordam.

Abstract: The article reveals the objective necessity of the idea of concentrating social assistance funds in the treasury and redistributing them to the regions. Against the background of the population, social benefits and pension recipients, poverty, and a service system based on application and case management in 2021-2024, the fragmented management of funds was analyzed from the point of view of transparency and consistency. Resolution No. 313 of 2024 established the management of fund funds in a separate treasury account, linking targeted distribution with centralized control. Foreign digital social protection experience confirms the importance of this approach in reducing transaction costs and strengthening the audit trail.

Keywords: treasury, generosity and support, accountability, transparency, case management, social assistance.

Аннотация: В статье раскрывается объективная необходимость идеи концентрации средств социальной помощи в казначействе и их перераспределения по регионам. На фоне численности населения, получателей социальных пособий и пенсий, уровня бедности и системы обслуживания, основанной на подаче заявок и ведении дел в 2021-2024 годах, фрагментарное управление средствами проанализировано с точки зрения прозрачности и согласованности. Постановление № 313 от 2024 года установило управление средствами фонда на отдельном казначейском счете, увязывая целевое распределение с централизованным контролем. Зарубежный опыт цифровой социальной защиты подтверждает важность такого подхода в снижении транзакционных издержек и усилении контроля за исполнением.

Ключевые слова: казначейство, щедрость и поддержка, подотчетность, прозрачность, ведение дел, социальная помощь.

KIRISH

Ijtimoiy yordam jamg'armalari mablag'lari turli manbalar hisobidan shakllanganda, ularni parchalangan hisob yuritish orqali boshqarish byudjet intizomi, hisobdorlik va real vaqt nazorati uchun xavf tug'diradi. 2024-yil 31-maydagi «Temir daftar» orqali ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda «Saxovat va ko'mak»

jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibini takomillashtirish to'g'risida» 313-son qaror qabul qilinishidan oldin ijtimoiy yordamni moliyalashtirishda hududlar va mahallalar darajasida axborot izchilligi bir xil bo'lmagan, natijada mablag'larning qoldig'i, taqsimlanmagan qismi va ulardan foydalanish tezligi bo'yicha asimmetriya yuzaga kelishi mumkin edi [2].

«Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida» PF-82 sonli Farmonga asosan ijtimoiy himoya sohasida yagona siyosat, yagona axborot infratuzilmasi va ochiq-shaffof moliyalashtirish mexanizmlarini shakllantirishni maqsad qilgan [1]. Shu nuqtai nazardan, jamg'arma mablag'larini g'aznachilik hisobvarag'ida markazlashtirish bugungi raqamli davlat moliyasining mantiqiy davomidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Richard Musgrave: O'zining "Davlat moliyasi nazariyasi" asarida ijtimoiy yordam resurslarini taqsimlashda davlatning "stabilizatsiya" va "qayta taqsimlash" funksiyasini asoslab bergan. U davlat mablag'larini yagona tizimda boshqarish samaradorlikni oshirishini ta'kidlaydi.

Rossiya va Markaziy Osiyo olimlari o'tish iqtisodiyoti sharoitida g'aznachilik tizimini transformatsiya qilish masalalariga e'tibor qaratishgan.

Xususan A.S. Nechaev: U byudjetdan tashqari jamg'armalar (ijtimoiy sug'urta, pensiya) mablag'larini g'aznachilik orqali monitoring qilishning matematik modellarini taklif etgan.

O'zbekistonda g'aznachilik tizimi va byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamlil ilmiy ishlar olib borilgan. Professor T.S. Malikov Davlat moliyasini boshqarish, xususan, byudjet tizimi barqarorligini ta'minlashda g'aznachilikning rolini fundamental darajada o'rgangan. U ijtimoiy xarajatlarning samaradorligini oshirishda g'aznachilik ijrosining ahamiyatini asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda normativ-huquqiy tahlil, institusional tahlil, 2021–2024-yillarda ijtimoiy nafaqa va pensiya oluvchilar soni, aholi soni va kambag'allik dinamikasi bo'yicha rasmiy statistika tahlili qo'llanildi [2; 6].

G'aznachilik mexanizmining moliyaviy afzalliklari transaction cost, traceability, auditability va liquidity management nuqtai nazaridan baholandi. Tadqiqotda cause-and-effect bahosidan ko'ra boshqaruv samaradorligi va riskni kamaytirish logikasi ustuvor qilindi (1-jadval).

Jadval 1. Respublika bo'yicha ijtimoiy himoya moliyasi mashtabiga doir indikatorlar, 2021–2024

Yil	Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar, ming kishi	Doimiy aholi, ming kishi	Kambag'allik, %
2021	4253,1	34558,9	17
2022	4578,1	35271,3	14,1
2023	4827,3	36024,9	11
2024	4945,3	36799,8	8,9

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yilda respublika bo'yicha pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni 4 945,3 ming kishiga yetgan. Bu ko'rsatkich 2021-yilga nisbatan 692,2 ming kishiga ko'pdir [6]. Bunday hajmdagi mablag' aylanmasi uchun parchalangan hisob yuritish emas, balki g'aznachilik orqali yagona hisob konturi zarur.

««Temir daftar» orqali ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda «Saxovat va ko'mak» jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibini takomillashtirish to'g'risida» 313-son qarorda «Saxovat va ko'mak» jamg'armasi mablag'lari tuman (shahar) g'aznachilik bo'limlarida alohida ochilgan shaxsiy g'azna hisobvarag'ida jamlanishi belgilandi[2]. Bu norma uchta muammoni hal qiladi: birinchi, mablag' harakatining yagona raqamli izini shakllantiradi; ikkinchi, taqsimlanmagan qoldiqlarni ko'rish va qayta yo'naltirish imkonini beradi; uchinchi, «Inson» markazi va keys-menejment natijalari bilan mablag' ajratishni bog'laydi[2].

IHMA ma'lumotlarida «Inson» markazlari ijtimoiy xizmat, arizalarni qabul qilish, monitoring va individual rivojlanish rejalarini tuzish funksiyalariga ega ekani qayd etilgan [7]. Demak, g'aznachilik konturi faqat buxgalteriya yechimi emas, balki case-based financing uchun amaliy platforma hamdir (2-jadval).

Jadval 2. 2024-yilda har 1000 aholiga to'g'ri kelgan pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar

Hudud	Kambag'allik, %	Ishsizlik, %	Jon boshiga daromad, ming so'm	Har 1000 aholiga nafaqa/pensiya oluvchi
Navoiy viloyati	5,7	4,9	38499,1	157,26
Toshkent viloyati	8	5,7	26276,2	146,14
Buxoro viloyati	8,7	5,4	29918,8	145,99
Sirdaryo viloyati	11,3	5,9	20181,6	142,45
Toshkent shahri	7,3	4,5	62305,1	141,9
Farg'ona viloyati	8,6	6	19588,9	138,25
Xorazm viloyati	11,9	5,4	26338,7	136,25
Andijon viloyati	9,5	5,4	24081	135,1
Qoraqalpog'iston Respublikasi	10,8	5,8	18277,5	133,62
Qashqadaryo viloyati	9,6	5,9	19914,8	129,36
Namangan viloyati	7,6	5,6	18558,2	127,13
Samarqand viloyati	7,5	5,4	21236,5	126,6
Surxondaryo viloyati	9,3	5,9	19431,5	121,23
Jizzax viloyati	11,8	5,8	20126,2	118,42

Jadval ma'lumotlari 2024-yilda O'zbekiston hududlari kesimida har 1000 aholiga to'g'ri keladigan pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni, kambag'allik darajasi, ishsizlik va jon boshiga daromad ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli hududiy tafovutlar mavjudligini ko'rsatadi. Ayrim hududlarda ijtimoiy to'lov oluvchilar ulushi yuqori bo'lgani holda kambag'allik darajasi nisbatan past, boshqa hududlarda esa, aksincha, kambag'allik yuqori bo'lsa-da, ijtimoiy to'lovlar qamrovi bunga mutanosib darajada emas. Bu holat hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, demografik tarkibi va aholining ijtimoiy himoyaga bo'lgan ehtiyoji bir xil emasligini anglatadi.

Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy himoya mablag'larini taqsimlashda faqat aholi soni yoki mavjud to'lov oluvchilar soniga tayanish yetarli emas. Aksincha, kambag'allik, ishsizlik, daromad darajasi va ijtimoiy to'lovlar qamrovi kabi ko'rsatkichlarni kompleks baholash asosida manzilli va differensial yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Mazkur yondashuv ijtimoiy himoya tizimining adolatliligi, samaradorligi va hududiy tenglashtirish imkoniyatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi (1-rasm).

Пенсия ва ижтимоий нафақа олувчилар, ҳар 1000 аҳолига, 2024

Rasm 1. Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar, har 1000 aholiga, 2024

Ushbu rasm 2024-yilda hududlar kesimida har 1000 aholiga to'g'ri keladigan pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni bo'yicha mavjud hududiy tafovutlarni aks ettiradi. Rasmdan ko'rinib turibdiki, eng yuqori ko'rsatkich Navoiy viloyatida qayd etilgan bo'lib, undan keyin Toshkent viloyati, Buxoro viloyati va Sirdaryo viloyati joylashgan. Eng past ko'rsatkichlar esa Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida kuzatilgan. Bu holat hududlarda ijtimoiy to'lov oluvchilar ulushi, demografik tarkib va ijtimoiy himoyaga ehtiyoj darajasi bir xil emasligini ko'rsatadi. Mazkur natijalar ijtimoiy himoya mablag'larini taqsimlashda hududiy xususiyatlar va real ehtiyojlarni inobatga olish zarurligini tasdiqlaydi. Xususan, pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar ulushidagi farqlar moliyalashtirish mexanizmlarini bir xil emas, balki manzilli va differensial yondashuv asosida tashkil etish lozimligini ilmiy jihatdan asoslaydi (2-rasm).

Rasm 2. G'aznachilik asosida markazlashgan taqsimot modeli

Xalqaro tajriba raqamli ijtimoiy himoya tizimlarida moliyaviy va axborot konturlarini birlashtirish samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi. World Bank raqamli delivery systems secure IDs, social registries va digital payments orqali firibgarlikni kamaytirish va moliyaviy inklyuziyani kengaytirishini ta'kidlaydi [8]. OECD 2024 yilgi hisobotida davlatlar agentliklar kesimidagi ma'lumotlarni bog'lash va avtomatik enrollment orqali olish darajasini oshirayotgani qayd etilgan [9].

Jamg'arma mablag'larini g'aznachilikka jamlash O'zbekiston sharoitida yana bir muhim natija beradi: mahalliy darajadagi mablag' oqimlari «Yagona milliy ijtimoiy himoya» va keyinchalik «Ijtimoiy karta» bilan bog'lanadi. Bu holat byudjet mablag'larining manba—ajratma—oluvchi—maqsad—natija zanjirini tiklash imkonini beradi.

Shu bilan birga, markazlashtirish ortiqcha byurokratiyaga aylanmasligi uchun taklif etiladi: 1) real-time dashboard; 2) har oy bo'yicha utilization rate; 3) automatic reallocation rules; 4) backlog index; 5) service-level agreement ko'rsatkichlarini joriy etish. Mazkur indikatorlar zamonaviy public financial management va program budgeting logikasiga to'liq mos keladi (3-jadval).

Jadval 3. G'aznachilik orqali markazlashtirishning boshqaruv effekti

Kriteriy	Mazmun
Shaffoflik	Barcha tushum va ajratmalar yagona hisob konturida aks etadi
Hisobdorlik	Har bir ajratma uchun mas'ul sub'yekt va sana ko'rinadi
Qoldiqlarni boshqarish	Taqsimlanmagan mablag'larni tez qayta yo'naltirish mumkin
Manzillilik	Keys-menejment va jamg'arma ajratmasi bog'lanadi
Audit izi	Har bir to'lov bo'yicha raqamli iz shakllanadi

Ushbu jadval g'aznachilik orqali markazlashtirish mexanizmining boshqaruv samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy ustunliklarini ifodalaydi. Jadvalda keltirilgan mezonlardan ko'rinib turibdiki, markazlashgan g'aznachilik tizimi moliyaviy resurslar harakatini yagona hisob konturida aks ettirish orqali shaffoflikni kuchaytiradi, har bir ajratma bo'yicha mas'ul sub'yekt va amalga oshirilgan sana aniq ko'rinishini ta'minlab, hisobdorlikni oshiradi. Shuningdek, taqsimlanmagan mablag'larni tez qayta yo'naltirish imkoniyati qoldiqlarni samarali boshqarishga xizmat qiladi.

Jadvaldagi ma'lumotlar markazlashgan g'aznachilik modeli nafaqat moliyaviy intizomni mustahkamlash, balki mablag'larni manzilli ajratish va nazorat qilish imkoniyatlarini ham kengaytirishini ko'rsatadi. Xususan, keys-

menejment bilan bog'langan ajratmalar ijtimoiy yordamning aniq ehtiyoj egalari ga yo'naltirilishini ta'minlaydi, raqamli auditorlik izining shakllanishi esa har bir to'lovning tekshiruvchanligi va monitoringini kuchaytiradi. Shu jihatdan, mazkur yondashuv davlat moliyaviy boshqaruvida samaradorlik, shaffoflik va manzillilikni ta'minlovchi muhim institusional mexanizm sifatida baholanadi (3-rasm).

Rasm 3. Aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi

Ushbu rasm 2021–2024-yillarda aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmining barqaror o'sish tendensiyasini aks ettiradi. Ko'rinib turibdiki, mazkur ko'rsatkich 2021-yildagi 15 773,9 ming so'mdan 2024-yilga kelib 25 671,6 ming so'mga yetgan. Ayniqsa, 2023–2024-yillar oralig'ida o'sish sur'atining tezlashgani aholi daromadlarini oshirishga qaratilgan iqtisodiy chora-tadbirlar samarasi kuchayganini anglatadi.

Mazkur dinamika aholi turmush darajasi va iqtisodiy faollikda ijobiy siljishlar mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, jon boshiga daromad hajmining ortishi ijtimoiy himoya siyosati, bandlikni rag'batlantirish va hududiy iqtisodiy rivojlanish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, aholi farovonligini baholashda muhim indikator sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari ijtimoiy yordam jamg'armalari mablag'larini g'aznachilik orqali markazlashgan tarzda yuritish O'zbekiston sharoitida obyektiv va institusional jihatdan asoslangan yondashuv ekanini ko'rsatdi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy yordam resurslarini yagona g'azna hisobvarag'i orqali jamlash va taqsimlash moliyaviy intizomni mustahkamlash, mablag'lar harakatini to'liq kuzatish hamda ulardan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, hududlarda har 1000 aholiga to'g'ri keladigan pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni bir xil emas, bu esa ijtimoiy ehtiyoj va moliyalashtirish yukining hududlar bo'yicha farq qilishini anglatadi. Demak, ijtimoiy yordam mablag'larini samarali boshqarish uchun faqat tushum manbalarini markazlashtirish yetarli emas, balki ularni kambag'allik, ishsizlik, aholi soni, ijtimoiy xizmatga ehtiyoj va keys-menejment natijalari bilan bog'langan holda manzilli taqsimlash zarur. Bu yondashuv ijtimoiy himoya tizimini "resursni taqsimlash" modeliga emas, balki "ehtiyogga javob berish" modeliga yaqinlashtiradi.

Maqolaning asosiy ilmiy xulosasi shundan iboratki, g'aznachilik orqali markazlashtirish ijtimoiy yordam moliyasini boshqarishda shaffoflik, hisobdorlik, qoldiqlarni tez qayta yo'naltirish, manzillilik va raqamli audit izini ta'minlovchi zamonaviy moliyaviy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, mazkur mexanizm «Inson» markazlari, ijtimoiy reyestr va keys-menejment tizimi bilan uyg'unlashganda, mablag' manbai, ajratma, oluvchi va natija o'rtasidagi funksional bog'liqlikni tiklaydi. Bu esa davlat ijtimoiy siyosatining natijaviyligi va tekshiruvchanligini oshirishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, ijtimoiy yordam jamg'armalari mablag'larini g'aznachilik orqali markazlashgan yuritish faqat texnik hisob-kitob usuli emas, balki davlat moliyasini ijtimoiy adolat, raqamli boshqaruv va natijaga yo'naltirilgan byudjetlash tamoyillari asosida takomillashtiruvchi strategik institutdir. Kelgusida mazkur

mexanizm samaradorligini yanada oshirish uchun real-time monitoring, avtomatik qayta taqsimlash qoidalari, mablag' o'zlashtirish darajasi va xizmat ko'rsatish sifatini baholovchi indikatorlarni joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-iyundagi PF-82-son «Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-maydagi 313-son «"Temir daftar" orqali ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda "Saxovat va ko'mak" jamg'armasi mablag'larini shakllantirish va ulardan foydalanish tartibini takomillashtirish to'g'risida»gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi PQ-267-son «Aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-17-son «Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to'g'risida»gi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-iyuldagi 462-son «"Ayollar daftari", «Yoshlar daftari» va «Saxovat va ko'mak» jamg'armalari mablag'lari hisobidan ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Kambag'allik darajasi, doimiy aholi soni, ishsizlik darajasi, aholi jon boshiga umumiy daromadlar, pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni bo'yicha rasmiy ochiq statistika to'plamlari, 2021–2025.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi. Ochiq ma'lumotlar va statistika sahifalari, 2025–2026.
8. Lowe C., Rigolini J., Solbes Castro L., Bastagli F. Pathways toward digitalization in Social Protection and Labor service delivery. World Bank, 2023.
9. OECD. Modernising Access to Social Protection. Paris: OECD Publishing, 2024.
10. Guven M. et al. Global Insights on Social Registries. World Bank, 2025.
11. Beuermann D.W. et al. Shooting a moving target: Evaluating targeting tools for social programs when income fluctuates. Journal of Public Economics, 2025.
12. OECD. Intergovernmental fiscal transfers and fiscal equalisation in a time of consolidation. Paris: OECD Publishing, 2025.
13. Boadway R., Shah A. Reflections on Emerging Roles of Intergovernmental Fiscal Transfers. ICEPP Working Paper, 2024.
14. Kluza K. Intergovernmental Transfers as Determinants of Municipal Fiscal Sustainability. Sustainability, 2025.
15. World Bank. Uzbekistan Social Assistance Targeting Review. Washington, DC, 2019.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100